

REPORTE DE CASO CLINICO

Tratamiento ortodóntico de paciente clase I esquelético con mordida bis a bis

Orthodontic treatment of a skeletal class I patient with edge-to-edge bite

Elvia María Falconí Romero¹. Jessica Scarlet Apolo Morán²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0002-9978-5161>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo & Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0008-4938-0813>

Correspondencia:

e.emfalconi@sangregorio.edu.ec

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

La denominada mordida bis a bis o mordida borde a borde es una maloclusión de tipo transversal y se caracteriza por el contacto de los bordes incisales de los incisivos centrales superiores e inferiores durante el acto de oclusión, acompañados así por un resalte equivalente a cero. El objetivo de esta investigación fue evidenciar la eficacia de las ligas de intercuspidadón reforzadas en el manejo de clase I esquelético con mordida bis a bis. Se realizó un análisis cualitativo de caso, empleando el método de análisis y síntesis, a partir de la técnica de observación directa y el registro documentado en la historia clínica del paciente. El presente reporte describe a un paciente que se caracterizaba por tener clase I esquelético con mordida bis a bis, tratado exitosamente a través de un plan de tratamiento ortodóntico en el que se implementó ligas de intercuspidadón reforzadas. Se recurrió al uso de ortodoncia fija a través de la cementación de Brackets MBT SLOT 022X30, a su vez este método se llevó a cabo en combinación con arcos y ligaduras que permitieran realizar los movimientos necesarios de manera óptima y con fuerzas controladas. A través de los resultados obtenidos en este reporte de caso se pudo demostrar que el uso de ligas de intercuspidadón es una opción de alta confiabilidad clínica, al proporcionar resultados positivos y favorables en el manejo de pacientes clase I esquelético con mordida bis a bis.

Palabras clave: Clase I esquelético. Mordida borde a borde. Reporte de caso.

ABSTRACT

The so-called bis-a-bis bite or edge-to-edge bite is a transversal malocclusion and is characterized by the contact of the incisal edges of the upper and lower central incisors during the act of occlusion, accompanied by an overjet equivalent to zero. The objective of this study was to demonstrate the effectiveness of reinforced intercuspation ligatures in the management of skeletal Class I patients with bis-a-bis bite. A qualitative case analysis was conducted using the analysis and synthesis method, based on direct observation and documented in the patient's medical record. This report describes a patient with skeletal class I with bis-a-bis bite, who was successfully treated with an orthodontic treatment plan that included the implementation of reinforced intercuspation ligatures. Fixed orthodontics was used through the cementation of MBT SLOT 022X30 brackets. This method was combined with archwires and ligatures to allow for optimal movements with controlled forces. Through the results obtained in this case report, it was possible to demonstrate that the use of intercuspation ligatures is an option of high clinical reliability, providing positive and favorable results in the management of skeletal class I patients with bis-a-bis bite.

Keywords: Skeletal Class I. Edge-to-edge bite. Case report.

INTRODUCCIÓN

La maloclusión se define como la desalineación suscitada entre piezas dentarias superiores e inferiores, en donde no se puede visualizar un engranaje o contacto idóneo entre las estructuras que componen el maxilar y la mandíbula, es así que esto repercute directamente en el funcionamiento óptimo del aparato masticatorio. Con base en lo descrito por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se conoce que, en la actualidad solo por detrás de la caries dental y la enfermedad periodontal, las maloclusiones se encuentran en el tercer lugar de problemas o afecciones que tienen un mayor impacto y prevalencia en la salud oral, enfatizando así la necesidad de recordar que la oclusión tiene un rol fundamental en el sistema masticatorio, la estética y la parte funcional (1,2).

Diversos estudios han expuesto que la maloclusión constituye una de las alteraciones dentales más relevantes a nivel mundial, con porcentajes de prevalencia que oscilan entre el 20% y el 100%, lo que refleja una problemática significativa en salud bucal. Por lo tanto, su detección temprana y tratamiento eficaz son aspectos esenciales para prevenir y manejar complicaciones que puedan suscitarse a mediano y largo plazo (3).

Al adentrarse en el conocimiento de las maloclusiones dentales, es preciso enfatizar que esta se desglosa en una variedad de alteraciones, una de ellas es la denominada mordida bis a bis o mordida borde a borde que es una maloclusión de tipo transversal y se caracteriza por el contacto de los bordes incisales de los incisivos centrales superiores e inferiores durante el acto de oclusión, acompañados así por un resalte equivalente a cero (4).

La mordida borde a borde a menudo puede suscitarse por la acción de tres fenómenos durante el proceso de desarrollo, dentro de los cuales figuran: la inclinación lingual de los incisivos, un proceso de erupción dental alterado y la deriva mesial. Es así que, de manera individualizada o en conjunto estos aspectos pueden

influir en el adecuado resalte y sobremordida, generando así que los dientes anteriores realicen el contacto por medio de sus bordes. Se debe tener en cuenta que una mordida bis a bis, somete a todas las piezas dentarias a fuerzas no deseadas, lo que puede conducir a daño de estructuras elementales como el periodonto (5,6).

Autores como Popovich y Thompson (7) han descrito que existe una clara relación entre la prevalencia de maloclusiones con la presencia de algún tipo de hábito. De la misma forma sugieren que en el caso de los infantes, en tanto el hábito permanezca y tenga continuidad, también aumenta la probabilidad de desarrollar maloclusión. Es por ejemplo el caso de la deglución atípica y la interposición lingual que si no corrigen pueden generar alteraciones en la posición de los dientes, trastornos en el habla, estética, funcionamiento y en el caso de pacientes con mordida borde a borde predisponerlos para desarrollar mordida abierta anterior (8-10).

En un contexto global en el estudio desarrollado por Chen H y colaboradores (11) sobre la prevalencia de maloclusiones, se obtuvo como resultado que el porcentaje más alto le correspondía a Asia (61,81%), seguido de Europa (61,50%), América del Sur (52,69%) y África (32,50%). Siendo la relación borde-borde de los incisivos parte del grupo de alteraciones que conllevó a desórdenes en el correcto contacto entre los dientes. Mientras que, en Arabia Saudita en una muestra compuesta por 536 niños de entre 10 y 12 años se evidenció un resalte aumentado en el 34,4% de la población de estudio, seguido por el 3,9% que tenía resalte borde a borde y finalmente el 2,2% que poseía un resalte inverso (12).

A nivel del continente americano específicamente en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, de un total de 155 pacientes evaluados se determinó que el 7,1% tenía mordida borde a borde (1). En tanto que, en Montemorelos – Ciudad de México 95 niños de 526

estudiados mostraron contacto bis a bis lo que constituye un porcentaje representativo del 18,1% (7). Por último, en territorio ecuatoriano, particularmente en la ciudad de Quito se llevó a cabo una investigación con 143 niños en la cual una tasa elevada de 83% mostró algún tipo de maloclusión dental, dentro de la cual el 10,5% tenían mordida bis a bis (13).

Este estudio constituye una herramienta clave, en primer lugar, porque permite comprender en mayor profundidad que la mordida bis a bis es una alteración oclusal que puede comprometer tanto la función masticatoria como la estética facial. Esta condición puede estar asociada a diversos factores, incluyendo patrones de crecimiento óseo, hábitos orales nocivos y alteraciones musculares. En la práctica clínica, es una maloclusión que muchas veces pasa desapercibida o se subestima, lo que resalta la necesidad de investigarla a profundidad para fortalecer el abordaje diagnóstico y terapéutico.

Desde un enfoque científico, esta investigación es relevante porque contribuye a generar evidencia actualizada que sustente la toma de decisiones clínicas basadas en datos. Esta información no solo enriquece el conocimiento académico, sino que también permite el desarrollo de estrategias de intervención más eficaces. Por todo lo anteriormente expuesto el objetivo general de esta investigación fue evidenciar la eficacia de las ligas de intercuspidadón reforzadas en el manejo de clase I esquelético con mordida bis a bis.

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente de sexo masculino, de 22 años de edad, acude a la clínica de la Especialidad de Ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo refiriendo lo siguiente: "Deseo arreglarme mis dientes". Luego de una correcta anamnesis se destaca principalmente que el paciente presenta un estado de salud general bueno y no refiere antecedentes médicos personales, ni familiares. En el desarrollo del interrogatorio se conoce que nunca se ha sometido a tratamientos de ortodoncia y además

se identifica que cuenta con la presencia de hábito oral, específicamente deglución atípica. Las características observadas en el paciente durante el examen facial permitieron establecer su tipo de cara como braquifacial (Fig.1), mientras que el perfil fue clasificado como convexo (Fig.2).

Figura 1: Vista Frontal

Nota: las proporciones del rostro determinaron medidas de 60mm para el tercio superior, 68mm para el tercio medio y 63 mm para el tercio inferior.

Figura 2. Vista de perfil

Nota: por medio de la vista de perfil se pudo evaluar la armonía facial y la relación anteroposterior entre el maxilar superior y la mandíbula.

Otros aspectos a mencionar incluyen la presencia de una nariz y un mentón de tamaño mediano, acompañados de labios funcionales; sin embargo, el labio superior presentaba retroquelia. Esta característica debe tomarse en consideración puesto que, puede influir en la estética y armonía del tercio medio, considerándose en base a lo mencionado como un problema de tipo facial. No se evidenciaron alteraciones severas.

Examen intraoral

Analizando las estructuras internas de la cavidad oral, en primer lugar, se visualizaron parámetros de normalidad en la lengua, en referencia a la bóveda palatina era particularmente amplia y la mucosa bucal denotaba una textura, consistencia y apariencia adecuada, sin presencia de alteraciones o lesiones. Como parte de la exploración realizada a la articulación temporomandibular y el conjunto de músculos que conforman parte del sistema estomatognático se registraron criterios y signos de un óptimo funcionamiento y estado de los mencionados componentes.

En lo concerniente a hábitos orales presentes en el paciente se enumeran una serie de datos dentro de los cuales constan: Respiración buconasal; adenoides normales; deglución atípica, ausencia de succión y onicofagia; y finalmente una pronunciación determinada como correcta.

Es fundamental reflejar que la persona tiene dentición permanente, sin ausencias dentales, pero acompañada por la presencia de caries dental en 9 piezas dentarias (Fig. 3). Además, se destaca que el paciente tiene hábito frecuente de cepillado, mismo que realiza tres veces al día y complementa con el uso de hilo dental para remover restos de comida localizados entre los dientes y las zonas interproximales.

Figura 3. Arcadas superior e inferior.

Nota: El estado de higiene dental se califica como bueno, acorde a los bajos niveles de placa bacteriana y cálculo dental, lo que es fundamental para iniciar un tratamiento ortodóntico.

En el análisis oclusal se observó una relación molar de clase III tanto en el lado derecho como en el izquierdo (Fig. 4). El overjet fue de 0 mm, mientras que el overbite de 1 mm (Fig. 5). Se evidenció la presencia de mordida cruzada anterior, lo cual podría estar relacionado con una discrepancia esquelética y dentoalveolar que afectaba la armonía funcional y estética del paciente.

Figura 4. Clase molar

Nota: además de la relación molar, se pudo evidenciar una relación canina clase III bilateral

Figura 5. Overjet y overbite

Nota: los valores de overjet y overbite indicaban una relación dental muy ajustada. En correspondencia con lo mencionado, el tener un overjet de 0 mm significaba que los incisivos superiores estaban en contacto exacto con los inferiores en sentido horizontal, es decir, existía una relación borde con borde.

Por otro lado, se halló vestibuloversión de la pieza 23, así como palatoversión de las piezas 12, 11, 21 y 22. Las piezas 32 y 42 presentan una ligera mesioversión, mientras que las piezas 13, 33 y 43 muestran distoversión. Estas alteraciones en la posición individual de los dientes contribuyen a un alineamiento irregular que puede influir en la oclusión y en la estética del arco dental.

Estudios complementarios

Modelos de estudio: para realizar una planificación de tratamiento integral, estas herramientas de trabajo proporcionan información exacta y precisa de cada detalle presente en boca, incluyendo aquellos que no se pueden observar de forma instantánea durante el examen clínico. Es así que al obtener los modelos del paciente (Fig. 6) se estableció que la forma del arco dentario era ovoide lo que se asocia con una tipología maseterina, mientras que, la línea media superior se

encontraba alterada.

Figura 6. Modelos de estudio

Nota: el perímetro del arco se registró con medida de 72 mm tanto en el sector superior como en el inferior. Por otro lado, se obtuvo un diámetro intercanino superior de 36mm y uno inferior de 57 mm, finalmente con respecto al diámetro intermolar las medidas fueron de 29mm en zona superior y 50mm en zona inferior.

Radiografía panorámica: dentro de la perspectiva general que proporciona este estudio en cuanto a todas las estructuras que componen la cavidad oral, no se identificó procesos de reabsorción ósea, ni la presencia de quistes o afecciones a nivel periapical (Fig. 7).

Figura 7. Radiografía panorámica

Nota: se pudo detectar el estado y la posición de los terceros molares destacando que la pieza 18 se encontraba erupcionada, en oposición a sus homólogos 28, 38 y 48 que estaban impactados.

Radiografía cefalométrica: los datos que proporcionó esta radiografía permitieron establecer que el paciente tenía

clase I esquelética acompañada de retrognatismo. Mientras que, respecto a la ubicación del cóndilo se pudo observar que este se encontraba en la posición más anterior a la cavidad glenoidea (Fig 8).

Figura 8. Radiografía cefalométrica

Nota: Otros datos de relevancia que proporcionó la herramienta radiográfica determinaron crecimiento vertical, tendencia a la mordida esquelética con subsecuente predisposición a la mordida abierta, proclinación dentoalveolar mandibular, retroclinación dentoalveolar maxilar y plano oclusal comparativo tipo II. Cabe mencionar que las demás medidas cefalométricas estaban en norma.

Diagnóstico

Acorde al estudio cefalométrico se determinó que el paciente presentaba clase I esquelética con retrognatismo mandibular, acompañando por una tendencia a mordida abierta esquelética, además tenía un tipo de crecimiento vertical y biproclinación dentoalveolar. En su problema facial presentó retroquelia del labio superior.

Plan de tratamiento

El tratamiento propuesto tuvo como objetivo principal lograr una correcta alineación y nivelación de las piezas dentales en ambas arcadas, lo que permitió mejorar no solo la función masticatoria, sino también la estética facial del paciente. Dentro de las metas específicas se incluyeron la consecución de una adecuada relación

molar y canina en clase I, lo cual es esencial para garantizar una oclusión estable y funcional a largo plazo. Asimismo, se planteó la corrección de la mordida bis a bis presente en el sector anterior, buscando establecer un adecuado contacto y engranaje en el sector posterior, que favorezca la distribución equilibrada de las fuerzas oclusales. En cuanto al desarrollo del plan de tratamiento elaborado y ejecutado por etapas, el punto de partida comprendió la alineación y nivelación de los dientes a través de la cementación de Brackets MBT SLOT 022X30 (Fig. 9). Posteriormente, transcurrido un periodo aproximado de un mes, se prosiguió con el cambio de arco de nitinol 0.12 a uno de 0.14 superior e inferior cinchado a 45 grados (Fig. 10).

Figura 9. Cementación de Brackets MBT SLOT

Nota: Uso de arco nitinol 0.12 superior e inferior.

Figura 10. Primer control

Nota: colocación de reeducadores linguales desde la pieza 32 hasta la 42.

Para el segundo control del paciente se consideró mantener para el sector inferior el mismo número de arco, en tanto que, en el sector superior se tuvo en cuenta el cambio a un arco de acero 16 cinchado a 45° (Fig. 11).

Figura 11. Segundo control

Nota: como elementos agregados para reforzar el avance del tratamiento se implementó el uso de resorte abierto entre las piezas 11 y 13, 22 y 33, además se llevó a cabo un amarrado con ligadura metálica haciendo 3 bloques, posterior y anterior

En lo que respecta al tercer control del paciente para monitorear y continuar con el tratamiento, el único cambio realizado respecto a lo ejecutado en el segundo control fue el cambio a arco nitinol 0,16 cinchado a 45° para la arcada inferior (Fig. 12). Mientras que, para los dos meses posteriores de consultas se estableció el uso de arco nitinol termoactivado 0,14 para el sector superior en tanto que, para el sector inferior se consideró el empleo de arco nitinol 16x16 (Fig. 13).

Figura 12. Tercer control

Nota: se mantuvieron los resortes y los amarres con ligadura

Figura 13. Cambios visualizados del antes y después.

Nota: En este punto todo el protocolo desarrollado permite visualizar cambios altamente significativos en cuanto a la alineación y nivelación dentaria, agregado al factor funcional y manejo de hábitos bucales.

Durante los controles subsiguientes, se llevaron a cabo ajustes de tipo progresivo: como elemento auxiliar se procedió a colocar un arco de protrusión superior en acero 14 (Fig. 14), mientras que, para la siguiente cita se ejecutaron cambios optando por aplicar arcos de acero 16x16 tanto en el sector superior como en el inferior, junto con ligas reforzadas de intercuspidadación 3/16 medianas (Fig. 15).

Posteriormente, siguiendo con la terapéutica se recurrió a los arcos de acero 16x22 en ambas arcadas, manteniendo el uso de ligas para mantener la mecánica establecida (Fig. 16).

Figura 14. Controles posteriores – arco de protrusión

Nota: Se recurrió al arco de protrusión como herramienta biomecánica con el fin de modificar la posición de los incisivos superiores.

Figura 15. Ligas reforzadas de intercuspidadón

Nota: El tamaño y fuerza de las ligas reforzadas de intercuspidadón 3/16 medianas las hacen ideales para generar movimientos controlados entre ambas arcadas.

Figura 16. Arcos de acero 16x22

Nota: gracias a la forma rectangular de los arcos de acero, se puede controlar la inclinación de las raíces

dentales, lo que es clave para lograr una oclusión funcional y estable.

Con respecto a lo realizado en los últimos controles del tratamiento, se mantuvieron los ajustes correspondientes (Fig. 17). En el mes siguiente, se preservaron los calibres de arcos de 16x22, pero se realizó una modificación en cuanto a la mecánica con la colocación de ligas 1/4 medianas (Fig. 18). Para el tramo final, se seleccionaron arcos de acero 17x25 adaptando ligas reforzadas de intercuspidadón (Fig. 19). Mientras que, en la etapa de cierre, se colocaron arcos braided 19x25, acompañados por ligas de intercuspidadón 3/16 medianas orientadas en zigzag (Fig. 20).

Figura 17. Ligas de intercuspidadón reforzadas 1/8 medianas

Nota: Se decidió usar arcos de acero 16x22 para el sector e inferior, en conjunto de ligas reforzadas de intercuspidadón 1/8 medianas.

Figura 18. Ligas de intercuspidadón reforzadas 1/4 medianas

Nota: En este control en particular se optó por aplicar ligas 1/4 con el objetivo específico de corregir la línea media.

Figura 19. Arcos de acero 17x25

Nota: Los arcos de acero 17x25 se usan particularmente en las últimas etapas del tratamiento ortodóncico, cuando ya los dientes se encuentran considerablemente alineados. Su tamaño y rigidez característicos contribuyen a dar los últimos ajustes.

Figura 20. Arcos braided 19x25 y ligas de intercuspidación en zigzag

Nota: Durante estas etapas finales, los arcos Braided ayudan a refinar la oclusión, aplicando fuerzas suaves y manteniendo la posición dental con mayor confort, aspectos que permiten alcanzar ajustes más precisos previo al retiro los Brackets.

En la etapa final del tratamiento activo con la aparatología fija se emplearon las respectivas retenciones para lograr mantener los resultados obtenidos a lo largo del protocolo clínico (Fig. 21). En el abordaje integral del caso no fue necesario realizar tratamiento miofuncional, ya que el paciente respondió favorablemente a las intervenciones ortodóncicas planificadas (Figs. 22, 23).

Se llevó a cabo un tratamiento ortodóncico con aparatología fija de prescripción MBT, lo que permitió

alcanzar una alineación, nivelación y oclusión funcional adecuada. No se requirió intervención quirúrgica en ninguna etapa del tratamiento.

Figura 21. Finalización - Retenciones

Nota: Retenciones, confección y colocación de placa Hawley para la arcada superior, mientras que en la arcada inferior se colocó retención fija de 3 a 3.

Figura 22. Resultados obtenidos

Nota. El tratamiento de ortodoncia fue exitoso, logrando una oclusión funcional y estética adecuada. Se alcanzaron los objetivos planteados, con resultados estables y satisfactorios para el paciente.

Figura 23. Fotografías iniciales y finales del tratamiento

Nota. El tratamiento ortodóntico culminó con resultados óptimos, corrigiendo la maloclusión y mejorando la armonía dental y facial.

DISCUSIÓN

El presente caso constituye una herramienta científica de importancia, ya que a través de la información plasmada se contribuye a identificar opciones y procedimientos para tratar la mordida bis a bis en pacientes con Clase I esquelética, misma que como se ha expuesto anteriormente es un tipo específico de maloclusión que se caracteriza por un contacto prematuro entre los dientes superiores y los inferiores. El tratamiento para mejorar la maloclusión borde con borde anterior está basado fundamentalmente en la retroinclinación de los dientes mandibulares que tienen contacto inicial o prematuro (14,15).

En la rehabilitación de casos clínicos como el presentado, para alcanzar los objetivos elaborados en el plan de tratamiento se optó por emplear ortodoncia fija a través de la cementación de Brackets MBT SLOT 022X30, a su vez este método se llevó a cabo en combinación con arcos y ligaduras que permitieran realizar los movimientos necesarios de manera óptima y con fuerzas controladas.

Dentro del grupo de arcos seleccionados se tuvieron en cuenta principalmente el uso de los elaborados a base de Níquel-Titanio (Nitinol) y de Acero Inoxidable. Por otro lado, de manera complementaria, los reeducadores linguales fueron los encargados de ayudar a resolver el hábito de interposición lingual diagnosticado en el paciente. Mientras que, como refuerzos para potenciar el avance del tratamiento se añadieron el resorte abierto más las amarraduras metálicas y finalmente, para abordar de forma eficaz el tratamiento ortodóntico de la clase I esquelética con mordida bis a bis se consideró el uso de ligas de intercuspación.

Al detallar los procedimientos ejecutados y la evolución observada en este estudio, se considera pertinente ampliar el conocimiento en cuanto las alternativas terapéuticas empleadas en casos similares o totalmente iguales, con el fin de proporcionar una perspectiva más amplia sobre el manejo de este tipo de maloclusión. Con ese enfoque, se tuvo en consideración lo expuesto en el trabajo de Berllot-Arcís et al. (16) en el que, para la alineación y nivelación de los arcos, se utilizaron alambres de NiTi de 0,016, 0,016 x 0,025 y 0,021 x 0,025 pulgadas, así como alambres de acero inoxidable de 0,019 x 0,025 y 0,021 x 0,028 pulgadas para completar el aplanamiento y compensar el torque dental anterior, figurando de esta forma como un tratamiento similar y eficaz a lo desarrollado en el presente reporte de caso.

Por otro lado, la investigación de Robalino y colaboradores (17) presentó una particularidad adicional, al tratar un paciente con exceso de crecimiento vertical en el que para resolver la presencia de mordida borde a

borde se colocaron brackets en la fase prequirúrgica y se siguió una secuencia de arcos para alineación y nivelación dental durante 20 meses. Posteriormente, se desarrolló una cirugía bimaxilar: en el maxilar superior se efectuó una osteotomía Le Fort tipo I alta mientras que en la mandíbula se realizó una osteotomía sagital de rama con anterorrotación mandibular. Estas modificaciones óseas permitieron corregir la mordida bis a bis, consiguiendo un adecuado traslape vertical de los incisivos y mejorando la funcionalidad y estética del paciente. En tanto que, en la fase posquirúrgica se utilizaron elásticos intermaxilares y se finalizó con retenedores circunferenciales para mantener los resultados obtenidos.

En Indonesia el enfoque alternativo adoptado por Hafizi I y Fadzillah I (18) propuso un protocolo diferente de lo expuesto en este trabajo, al emplear como recurso ortodóntico un arco labial con combinación de banda de goma elástica y banda de bayoneta, demostrando dentro de sus resultados que este método tiene considerable influencia en el movimiento de los dientes hacia lingual en casos de mordida bis a bis.

En el tratamiento desarrollado por Nerurkar et al. (19) para corregir la mordida bis a bis, se trabajó con una mecánica de arco continuo en ambos arcos dentales. A lo largo del proceso se usaron diferentes secuencias de alambres Niti y acero inoxidable para alinear y nivelar. Durante el cierre de los espacios, el uso de elásticos de clase III ayudó a mejorar la relación entre ambos maxilares. Además, se aplicó una curvatura descendente en el alambre de acero inoxidable de 0,017" x 0,025" que fue clave para lograr una adecuada sobremordida y eliminar la relación bis a bis. El tratamiento terminó con el implemento de elásticos de asentamiento para asegurar una buena oclusión.

Según lo descrito en el trabajo de Mae et al. (20), en la que se llevó a cabo la corrección de una maloclusión de Clase I con mordida bis a bis, la ortodoncia es el tratamiento correctivo inicial ideal en casos de

maloclusiones; sin embargo, la ortodoncia puede no ser suficiente para mejorar la estética en situaciones donde la maloclusión se acompaña de variaciones en el tamaño y la forma de los dientes, como los laterales en forma de clavija y los caninos afilados presentes en el paciente de la citada investigación. En este caso, las carillas indirectas fueron la opción de manejo clínico complementaria al tratamiento de ortodoncia para corregir la maloclusión y mejorar la estética general del paciente.

Con relación al rol de las ligas de intercuspidadón reforzadas en el tratamiento de pacientes con clase esquelética I y mordida bis a bis, es esencial destacar que estas representan una herramienta auxiliar eficaz para mejorar la oclusión entre los dientes superiores e inferiores. No obstante, su implementación necesita una preparación adecuada de los arcos dentales, ya que el uso indiscriminado puede ocasionar efectos no deseados, como extrusión dental o pérdida de control en el torque (21). Para minimizar estos riesgos y garantizar una respuesta biomecánica favorable, autores como Marchiori (21) y Tarannum et al. (22), sugieren la utilización de arcos de acero rectangular, especialmente aquellos de 0,019 x 0,025 pulgadas, que proporcionan una mayor estabilidad y control del movimiento dentario, tanto en el sector anterior como posterior. Mencionado enfoque constituye una información de relevancia, ya que otorga una opción terapéutica que tiene como fin optimizar los resultados clínicos y asegurar un cierre oclusal funcional y estéticamente armonioso.

Conforme a lo descrito en la literatura científica se determina que los elásticos intercuspídeos se ubican en puntos del arco superior e inferior, con el objetivo de que ejerzan fuerzas de extrusión y contracción. Además, como lo mencionaron Faustino y Henriques (23) cuando estas ligas se utilizan en el sector anterior, con el propósito de favorecer una óptima relación vertical entre los dientes opuestos, también se denominan elásticos de "caja".

La investigadora de este trabajo concuerda totalmente

con lo expuesto en el estudio de Ávila L (24) en el que se plantea que la aplicación de ligas de intercuspidadación es más efectiva en fases avanzadas del tratamiento, una vez concluida la etapa de alineación y nivelación. Su explicación radica en que su uso prematuro, cuando aún se emplean arcos con baja rigidez y alta elasticidad, podría repercutir en el movimiento individual de los dientes y comprometer el control tridimensional del caso. Por tanto, la elección adecuada del uso de estos elásticos es fundamental para prevenir toda clase de efectos adversos y potenciar su eficacia en el logro de una intercuspidadación estable y funcional.

CONCLUSIONES

El uso de ligas de intercuspidadación reforzadas ha demostrado ser una opción de alta confiabilidad clínica, al proporcionar resultados positivos y favorables en el manejo de pacientes clase I esquelética con mordida bis a bis, reafirmando su efectividad como recurso terapéutico convencional. A pesar de lo anteriormente expuesto, el éxito de este método también está condicionado por factores como la colaboración del paciente, de quien se requiere la concientización y el compromiso de usar las ligas de forma constante, ya que, de no ser así existe una alta probabilidad de recidiva con relación a la maloclusión.

En este reporte de caso para alcanzar una efectividad completa se requirió además las ligas intermaxilares, el uso de elementos auxiliares como el arco de protrusión. Es sustancial recalcar que esta técnica de tratamiento resulta cómoda para el paciente, es confiable y económica en comparación con otros métodos. No se suscitaron efectos no deseados como parte de la terapéutica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Rodríguez L, Chacón-Uscamaita P, Quinto-Argote A, Pumahualcca G, Pérez L. Deleterious oral habits related to vertical, transverse and sagittal dental malocclusion in pediatric patients. *BMC Oral Health*. 2022 Mar; 22 (1): 88. doi: 10.1186/s12903-022-02122-4. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8944101/>
2. Álvarez-Cervantes J, Santiago-Tovar J, Monjaras-Ávila A. Maloclusiones. Problema de Salud Bucodental. Revisión Narrativa. *Salud y Educación*. 2023; 12 (23): 79-86. <https://doi.org/10.29057/icsa.v12i23.11177>. Disponible en: <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/CSA/article/view/11177/10723>
3. Crasnean E, Ban A, Roman R, Dinu C, Băciuț M, Nechita VI, et al. The Impact of Benign Jawbone Tumors on the Temporomandibular Joint and Occlusion in Children: A Ten-Year Follow-Up Study. *Biomedicine*. 2023 Apr 19; 11 (4): 1210. doi: 10.3390/biomedicine11041210. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10136249/>
4. García M. Diagnóstico de maloclusiones en Atención Primaria. *Pediatría Atención Primaria*. 2006; 8 (30): 103-125. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/3666/366638691009.pdf>
5. Everett C, Chen S. Speech adapts to differences in dentition within and across populations. *Sci Rep*. 2021 Jan 13; 11 (1): 1066. doi: 10.1038/s41598-020-80190-8. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7806889/>
6. Añana A, Ceballos C, Jules M, Disan M, Brent E, Lim G. Multidisciplinary management of a Class I edge-to-edge malocclusion: A case report. *Dental Investigation*. 2022; 1 (2): 29-35. doi: 10.5281/zenodo.7067848. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Apple-Mae-Anana-2/publication/363481149_Multidisciplinary_management_of_a_Class_I_edge-to-edge_malocclusion_A_case_report/links/631f06cb071ea12e362a9303/Multidisciplinary-management-of-a-Class-I-edge-to-edge-malocclusion-A-case-report.pdf
7. Chul S, Hernández A, Jimenez J, Hernández H,

- Calderon A. Relación entre tipos de maloclusión en plano horizontal y hábitos orales en niños de 8 a 14 años de Montemorelos. *UnaCiencia*. 2018; 11 (21). doi: 10.35997/runacv11n21a7. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9151122.pdf>
8. Magno F, Veríssimo K, Miranda C, Nogueira G, Guariza O, Simone B, et al. Association between atypical swallowing and malocclusions: a systematic review. *Dental Press Journal of Orthodontics*. 2022; 27 (6). doi: 10.1590/2177-6709.27.6.e2221285.oar. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/dpjo/a/Wst4gdhRSPGJsKR86nPHFpc/?lang=en>
9. Gonçalves FM, Taveira KVM, Araujo CM, Ravazzi G, Guariza Filho O, Zeigelboim BS. Association between atypical swallowing and malocclusions: a systematic review. *Dental Press J Orthod*. 2023 Mar 27; 27(6): e2221285. doi: 10.1590/2177-6709.27.6.e2221285.oar. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10042461/>
10. Cenzato N, Iannotti L, Maspero C. Open bite and atypical swallowing: orthodontic treatment, speech therapy or both? A literature review. *Eur J Paediatr Dent*. 2021 Dec; 22(4): 286-290. doi: 10.23804/ejpd.2021.22.04.5. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35034464/>
11. Chen H, Lin L, Chen J, Huang F. Prevalence of Malocclusion Traits in Primary Dentition, 2010-2024: A Systematic Review. *Healthcare (Basel)*. 2024 Jul 2; 12 (13): 1321. doi: 10.3390/healthcare12131321. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11241413/>
12. Alajaji AN Sr, Alogaili RS, Alsughier Z. Malocclusion Among 10- to 12-Year-Old Male Schoolchildren in Qassim Region of Saudi Arabia: A Retrospective Epidemiological Study. *Cureus*. 2021 Dec 16; 13 (12): e20459. doi: 10.7759/cureus.20459. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8675593/>
13. López E, Armas A, López E, Nuñez A, Tatés K. Prevalencia de hábitos deletéreos y maloclusiones en dentición mixta en niños de la ciudad de Quito, Ecuador. *KIRU*. 2018; 15 (3): 129-126. doi: <https://doi.org/10.24265/kiru.2018.v15n3.03>. Disponible en: <https://portalrevistas.aulavirtualusmp.pe/index.php/Rev-Kiruo/article/download/1365/1106/4534>
14. Beta B, Nurhayati. Treatment of canine tooth edge to edge malrelation and individual dental malposition with removable orthodontic device: case report. *Journal of Health and Dental Sciences*. 2025; 4 (3). doi: 10.54052/jhds.v4n3.p313-324. Disponible en: <http://185.210.144.141/index.php/jhds/article/view/709>
15. Da Silva F, Ferreira M, Sampaio D, Soares R, Cruz P. Malocclusion and speech therapy and associated factors: integrative review. *Research, Society and Development*. 2021; 10 (1). doi: 10.33448/rsd-v10i1.11714. Disponible en: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/11714>
16. Bellot-Arcís C, Ferrando-Magraner E, Tarazona-Álvarez B, García-Sanz V, Paredes-Gallardo V. Nonsurgical treatment of an adult with skeletal Class III malocclusion, posterior crossbite and mandibular asymmetry. *J Clin Exp Dent*. 2023 Nov 1; 15 (11): e978-e983. doi: 10.4317/jced.60939. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10699758/>
17. Robalino G, Mosquera E, Quezada I, Hernández J, Rodríguez A. Cambios en el balance facial de un paciente con exceso de crecimiento vertical del maxilar. *Revista Mexicana de Ortodoncia*. 2020; 8 (1): 33-40. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/COMPLETOS/ortodoncia/2020/mo201.pdf#page=39>
18. Hafizi I, Fadzillah I. Koreksi Edge to Edge Bite Gigi Caninus dengan Labial Arch Kombinasi Bayonet Band dan Elastic Rubber Band pada Peranti Ortodonti Lepas. *JIKG*. 2021; 4 (2). doi:

- 10.23917/jikg.v4i2.16183. Disponible en: <https://journals.ums.ac.id/jikg/article/view/16183>
19. Nerurkar S, Kamble R, Kaiser J, Mathew J. Multidisciplinary Approach to Treatment of Midline Diastema With Edge-to-Edge Bite. Cureus. 2022 Oct 17; 14 (10): e30400. doi: 10.7759/cureus.30400. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9668694/>
20. Mae A, Ceballos C, Jules M, Disan M, Lim G, Brent E. Multidisciplinary management of a Class I edge-to-edge malocclusion: A case report. Open Dental Investigation. 2022; 1 (2): 29-35. doi: 10.5281/zenodo.7067848. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/363481149_Multidisciplinary_management_of_a_Class_I_edge-to-edge_malocclusion_A_case_report
21. Farret MM. Orthodontic biomechanics with intermaxillary elastics. Dental Press J Orthod. 2023 Jul 24; 28 (3): e23spe3. doi: 10.1590/2177-6709.28.3.e23spe3. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10365070/>
22. Tarannum G, Shaw T, Tandon R. Let's review the intermaxillary elastics in orthodontics. Asian Journal of Oral Health and Allied Sciences. 2024; 14 (10). doi: 10.25259/AJOHAS_3_2024. Disponible en: <https://ajohas.com/lets-review-the-intermaxillary-elastics-in-orthodontics/>
23. Faustino F, Henriques E. Elásticos e suas propriedades na ortodontia: um estudo de revisão. Journal of Multidisciplinary Dentistry. 2024; 14 (1). doi: 10.46875/jmd.v14i1.1058. Disponible en: <https://jmdentistry.com/jmd/article/view/1058>
24. Ávila L. Utilização dos elásticos intermaxilares nos estágios iniciais do tratamento ortodôntico. Orthodontic Science and Practice. 2017; 10 (39): 131-145. Disponible en: (Pdf) [Utilização Dos Elásticos Intermaxilares Nos Estágios Iniciais Do Tratamento Ortodôntico](#)

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo